

**JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHNING O'ZBEKISTON
UCHUN ZARURIYATI**

Abdusalimov Axliddin Nabijon o'g'li

Toshkent shahar Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti

"Iqtisodiyot" fakulteti uchinchi bosqich talabasi

e-mail: axliddinabdusalimov@gmail.com

Ilmiy rahbar: Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori

Orzuqulova Zumrad Abduxoliq qizi

zumrad.orzuqulova@mail.ru

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada Jahon Savdo Tashkiloti qanday tashkilot ekanligi va uning imkoniyatlari, O'zbekiston nima uchun Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lmoqchi ekanligi va Jahon Savdo Tashkilotining O'zbekiston uchun foydali bo'lgan tomonlari va bu tashkilot yaratib bera oladigan imkoniyatlar va Jahon Savdo Tashkiloti O'zbekistonning iqtisodiy savdo tizimiga qanday ta'sir qilish ko'lami haqida fikr va mulohazalar keng yoritib berilgan.*

***Kalit so'z:** Jahon Savdo Tashkiloti, eksport, import, globallashtiruv, integratsiya, innovatsiya, talab, iqtisodiyot, savdo, taklif, modernizatsiya, investor, monopoliya, texnologiya.*

***Аннотация.** В статье дается общий обзор того, что такое Всемирная торговая организация и ее возможности, почему Узбекистан хочет вступить во Всемирную торговую организацию, каковы преимущества международной ВТО для Узбекистана, какие возможности может создать эта организация, а также в какой степени ВТО повлияет на экономическую и торговую систему Узбекистана.*

***Ключевые слова:** Всемирная торговая организация, экспорт, импорт, глобализация, интеграция, инновации, спрос, экономика, торговля, предложение, модернизация, инвестор, монополия, технологии.*

***Annotation.** This article provides a broad overview of the World Trade Organization and its capabilities, why Uzbekistan wants to join the World Trade Organization, the benefits of the international WTO for Uzbekistan, the opportunities this organization can create, and the extent to which the WTO will influence Uzbekistan's economic and trade system.*

***Keywords:** World Trade Organization, export, import, globalization, integration, innovation, demand, economy, trade, supply, modernization, investor, monopoly, technology.*

Hozirgi globallasuv jarayonida dunyo miqiyosida juda keng ko'lamli islohotlar olib borilmoqda. Bu dunyo aholisining turmush tarzini yanada yaxshilanishiga, ishlab chiqarishning takomillashuvi va har bir sohani kundan kunga integratsiyalashib borishiga, yangi innovatsiyalar, fan va texnologiyalar keng ko'lamda rivojlanib borishiga, eng asosiysi jahon bozorini rivojlanishi va mamlakatlar o'rtasida import va eksport hajmining yildan-yilga oshib borishiga sabab bo'lmoqda. Bunday iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda "Jahon Savdo Tashkiloti" (JST)ning ahamiyati juda ham kata.

Jahon savdo tashkiloti (World Trade Organization (WTO) dunyo mamlakatlari o'rtasida xalqaro bozorni rivojlantirish, dunyo mamlakatlari o'rtasidagi import va eksport operatsiyalarini to'siqlarsiz amalga oshirish va ishlab chiqarishni takomillashtirish, jahon savdo qoidalarini ishlab chiqish va savdo munosabatlari erkinlashuvini o'z strategiyasida katta maqsad sifatida belgilab qo'ygan xalqaro tashkilot hisoblanadi. Bu tashkilot 1947-yilda BMT tomonidan tashkil etilgan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ning davomchisi bo'lib, 1995-yil 1-yanvardan o'z ish faoliyatini amalga oshira boshladi. Hozirgi kunda bu tashkilot jahondagi eng yirik iqtisodiy tashkilotlardan biri hisoblanadi va qat'iy qonun qoidalar asosida o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Bu tashkilot xalqaro pul-tovar munosabatlari, mamlakatlarning xalqaro savdo qoidalariga amal qilishi va jahon mamlakatlari o'rtasidagi import va eksport operatsiyalarining erkinlashuvini nazorat qiluvchi xalqaro tashkilot hisoblanadi. Hozirgi kunda JST ning idorasi Shvetsariya Jenevada joylashgan. Bugungi kunda ishlab chiqarish jarayonini ta'minot zanjiri(Supply Chain Management) boshqarishda xalqaro to'siqlar, tariff va bojlarining o'zaro bir xillashuvi, erkinlashuvi mazkur tashkilot faoliyatining yanada ahamiyatli bo'lib borayotganidan dalolat beradi. Bu tashkilot iqtisodiy jarayonlarni huquqiy jihatdan nazorat qilish va tartibga solish ishlab chiqarishni uzluksiz borishini ta'minlash orqali mamlakatlarda iste'molchilarning ehtiyojlarining qondirilish darajasini oshirish va o'z navbatida turmush darajasini yaxshilashga hissa qo'shadi.

Nima uchun O'zbekiston Respublikasi JSTga a'zo bo'lishi kerak? Xalqaro iqtisodiyotda o'z o'rniga ega bo'lish va xalqaro savdoda faol ishtirokchi bo'lish uchun mazkur tashkilotga a'zo bo'lish davlatlar uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi.

O'zbekiston 1994-1995-yillar davomida bu tashkilotga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgan edi. Ammo bu tashkilotga a'zo bo'lish uchun faol harakat 2016-yilda boshlangan bo'lib va hozirgi kunda ham davom etmoqda.

O'zbekiston JSTga a'zo bo'lishi uchun :

- Savdo va investitsiya qonunchiligini JST standartlariga moslashtirish;
- Bojxona va tarif tizimini isloh qilish;

- Qishloq xo'jaligi va sanoatga beriladigan davlat subsidiyalarini qayta ko'rib chiqish;
- Chet el investitsiyalarini rag'batlantirish va himoya qilish tizimini rivojlantirish;
- JSTga a'zo davlatlar bilan savdo muzokaralarini muvaffaqiyatli olib borish talab qilinadi.

Bu talablarni bajarsa, O'zbekiston JSTga muvaffaqiyatli qo'shilishi va xalqaro savdoda yangi imkoniyatlar ochishi mumkin.

Hozirgi kunda bu tashkilotga jahon mamlakatlari bo'yicha 164 ta davlat a'zo hisoblanadi. Dunyo savdosining 95% esa unga a'zo bo'lgan 164 ta mamlakat hissasiga to'g'ri keladi. Bu esa O'zbekistonning kelgusida 164 ta davlat bilan maksimal darajada to'siqlarsiz savdo aloqalarini o'rnatish va eksport va import hajmini maksimal darajada oshirish imkonini beradi. O'zbekiston Respublikasi JST ga a'zo 164 ta davlatga o'z mahsulotlarini O'zbekistonga import qilish imkoniyatini yaratish bilan birga, bu mamlakatlarga o'z milliy mahsulotlarini taqdim eta olish va eksport qila olish imkoniyatiga ham ega bo'ladi.

Bu borada "Kelgusi uch yil davomida tayyor mahsulot eksportini 3 baravarga oshirishni reja qilganmiz. Bunga erishishning birdan bir yo'li – Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish. Bu 164 ta davlat bilan adolatli savdo tizimini yo'lga qo'yish va barqaror bozorlar tizimini yaratish imkonini beradi" deb aytgan edi Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Bu maqsadga erishish uchun vazifalar Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasining 91-maqsadida belgilab qo'yilgan. Shu maqsadga muvofiq hozirgi kunda Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish uchun O'zbekiston Respublikasi 60 dan ortiq mamlakatlar bilan ikki tomonlama muzokaralar olib bormoqda va shu bilan birga O'zbekiston AQSH bilan Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish bo'yicha ikki tomonlama muzokaralarni yakunladi.

JSTga a'zolik aynan O'zbekiston uchun qanday qulayliklarni yaratishini quyidagi olti jihat orqali ifodalash mumkin.

Birinchidan eksport imkoniyatlarining kengayishi bo'lib, iqtisodiy manfaat va eng avvallo mahsulotlarni ayriboshlashda to'siqlarni maksimal darajada olib tashlash imkonini beradi, aholining turmush darajasini yaxshilashga imkon yaratdi va aholini sifatli mahsulotlarni istemol qilish uchun keng imkoniyatlar yaratib beradi.

Ikkinchidan ichki bozorda raqobatbardoshlik oshishi xalqaro savdo sohasida ortiqcha savdo xarajatlarini qisqartiradi, bozorlarimizda taklif hajmi oshadi va iste'molchilar uchun tanlash imkonini ko'paytiradi, bu esa bozorda narxlarning pasayishini ta'minlab beradi. Narxlarning pasayishi esa aholining turmush darajasini yaxshilashga imkon yaratib beradi.

Uchinchidan mamlaktda ishlab chiqarish hajmini maksimal darajada oshishiga xizmat qiladi, ishlab chiqargan mahsulotlarimizni xalqaro bozorga arzon narxlarda taklif qilish imkonini beradi, bu esa mamlakatda eksport hajmini oshishiga va mamlakat budjetiga ko'proq mablag' tushishining asosiy tamoyili sifatida xizmat qiladi.

To'rtinchidan investitsiya jalb qilish imkoniyatlari mamlakatga yangi innovatsion texnologiyalarni kirib kelishi va yangidan yangi investorlarni keng miqyosda jalb qilish imkonini yaratib beradi. Bu esa mamlakatda ishlab chiqarish hajmini maksimal darajada oshirilishga va tadbirkorlarni rag'batlantirilishga sabab bo'ladi va mamlakatni tez suratda modernizatsiyalash imkonini yaratib beradi.

Beshinchidan mamlakatda monopoliyani rag'batlantirishni bartaraf etishning asosiy omili sifatida xizmat qiladi. Sotuvchilar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobat kuchayadi va raqobatbardosh tovarlarni ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratiladi, bu esa mamlakat milliy mahsulotini sifatini yaxshilash uchun xizmat qiladi.

Oltinchidan huquqiy va iqtisodiy islohotlarning jadallashishi talablari asosida mamlakatda iqtisodiy qonunchilik va tartib-qoidalar modernizatsiya qilinadi. Jahon savdosiga moslashgan islohotlar ichki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Mamlakatimiz bu ijobiy ustunliklarga ega bo'lish uchun tinimsiz harakat qilmoqda. Bu harakatlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida dunyo hamjamiyati ham o'z yordam qo'lini cho'zmoqda. Xususan, Yevropa ittifoqi O'zbekistonning JST ga a'zo bo'lish jarayonini moliyalashtirish uchun 5 million yevro miqdorida grant ajratgan. Tomonlar o'rtasidagi bitim 2019-yil 11-noyabrda Bryusselda imzolangan va shartnomada Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida, shu jumladan zarur hujjatlarni tayyorlashda, O'zbekistonlik mutaxassislarni JST shartnomalari bo'yicha bilimlarini oshirishda O'zbekiston Respublikasiga yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. O'zbekiston agarda JST ga a'zo bo'lsa eng avvalo bojxona xizmatlaridagi to'siqlar maksimal darajada qisqartiriladi, mamlakatga boshqa mamlakatlardan kirib kelayotgan mahsulotlar ya'ni import hajmi oshadi va aholi sifatli mahsulotlar bilan ta'minlanadi. O'zbekiston JST ga a'zo bo'lish uchun eng avvalo iqtisodiy tizimini jahon xalqaro iqtisodiy tizimiga moslashtirishi kerak. Mamlakatdagi ma'lum bir iqtisodiy qonun va qoidalar o'zgartirilishi yoki ularga xalqaro standart talablariga javob berishi uchun yetarlicha o'zgartirishlar kiritilishi lozim. Bu soliq, buxgalteriya, valyuta va to'lov tizimlarida ham xalqaro standartlar tomon qadam qo'yishimiz zarurligni bildiradi. Bu to'g'risida O'zbekistonning JST ga a'zo bo'lish bo'yicha ishchi guruh sobiq raisi, Koreya respublikasining Jeneva shahridagi BMT bo'limi va boshqa Xalqaro tashkilotlardagi sobiq elchisi Li Tayeho "O'zbekiston bu tashkilotga a'zo bo'lishi

uchun eng avvalo iqtisodiy tizimini xalqaro me'yorlar va standartlarga moslashtirishi kerak" deb ta'kidlab o'tgan edi.

Ko'rinib turibdiki O'zbekistonda Respublikasidagi ba'zi iqtisodiy qonun va qoidalarni xalqaro standartlar va me'yorlarga javob bera oladigon darajada moslashtirilishi lozim. JST ga a'zolik O'zbekiston Respublikasi uchun kelgusida ko'plab mamlakatlar bilan savdo aloqalarini o'rnatish, import va eksport operatsiyalarini traffiklarsiz amalga oshirish va jahonning eng rivojlangan mamlakatlar qatoriga qo'shilishi uchun xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sodiqov Z. R. "O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi" "JAHON SAVDO TASHKILOTINING MILLIY IQTISODIYOTLAR INTEGRATSIYALASHUVIGA TA'SIRI" // "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" ilmiy elektron jurnali 2023 № 1(6):63-69
2. Martin Smits "JST HUQUQI BO'YICHA SAVDO MUZOKARALARI VA MUZOKARALAR TEXNIKASI BO'YICHA TRENING" 2022-yil 19-23-sentabr JIDU.
3. Ismailova N.S., Rashidov U.R., Rashidov A.R. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JAROYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI" 2021-yil "Scientific progress" jurnali.
4. "Nasurullayev Q.A. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZOLIK O'ZBEKISTON UCHUN QANCHALIK FOYDALI?" 2021-yil "Orential renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences" jurnali.
5. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi PF-60-son 28.01.2022.
6. <https://kun.uz/news/2023/09/19/jstga-azo-bolish-uchun-ozbekistonning-iqtisodiy-tizimi-xalqaro-meyorlar-va-standardlarga-moslashtirilishi-kerak-li-tayeho?q=%2Fuz%2Fnews%2F2023%2F09%2F19%2Fjstga-azo-bolish-uchun-ozbekistonning-iqtisodiy-tizimi-xalqaro-meyorlar-va-standardlarga-moslashtirilishi-kerak-li-tayeho#!>